

ИНСТРУМЕНТЫ «ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ И МИРОВОЙ РЫНОК «ЗЕЛЕННЫХ» ФИНАНСОВ

Пулатова С.В

Докторант, ТГЭУ

Аннотация. В данном исследовании рассматриваются препятствия, с которыми сталкиваются развивающиеся страны при реализации долгосрочных экологически чистых проектов, в первую очередь из-за отсутствия достаточных финансовых структур. Он выступает за создание «зеленого» фонда и секьюритизацию активов путем выпуска «зеленых» облигаций в качестве жизненно важных стратегий для привлечения частных инвестиций в экологически устойчивые проекты.

Ключевые слова: Экологическое финансирование, кредиты в «зеленом» банкинге, выпуск «зеленых» облигаций, финансовые инструменты, Рынок глобальных «зеленых» финансов, Сеть устойчивого банковского дела и финансов.

Актуальность темы: Принятие экологических ценностей подталкивает мировую финансовую сферу к переходу на «зеленое» финансирование, приводя деятельность финансовых учреждений в соответствие с Целями устойчивого развития (ЦУР). Банковский сектор, являясь основным источником финансирования для «зеленых» инвестиций, таких как возобновляемые источники энергии и проекты с низким уровнем выбросов, имеет решающее значение. Руньон отмечает, что банковские кредиты составляют 70% долгового финансирования и значительную часть всего устойчивого финансирования [1]. Система «зеленого» банкинга включает в себя глобальных игроков в рамках Глобального альянса по банковским ценностям, внедряя экологические соображения в банковские стратегии и управление, от проведения «зеленых» аудитов до учета ESG в управлении рисками. Следует отметить участие банковского сектора в

«зеленом» финансировании, обусловленное возможностями для улучшения репутации и конкурентных преимуществ в новых «зеленых» секторах экономики.

На рынке глобальных зеленых финансов (GGF) наблюдается всплеск неформальных частных коалиций и инициатив, таких как Сеть устойчивого банковского дела и финансов, которая объединяет регулирующие органы и ассоциации в банковской отрасли. Тем не менее, реализация долгосрочных «зеленых» проектов в развивающихся странах затруднена из-за недостаточной развитости надлежащих «зеленых» финансовых механизмов. Переход к устойчивой низкоуглеродной экономике в этих регионах требует значительных инвестиций, что подчеркивает необходимость активного участия банковского сектора и мобилизации предпринимательского капитала. Таким образом, целью данной работы является анализ текущей динамики на рынке GGF для разработки финансовой структуры, основанной на создании «зеленого» фонда с последующей секьюритизацией активов путем выпуска «зеленых» облигаций для привлечения частных инвестиций в проекты, соответствующие требованиям «зеленых» стран.

Анализ и результаты: На рынке GGF появились «зеленые» облигации, экологически чистые кредиты и погодные деривативы. Несмотря на то, что эти финансовые инструменты не являются технологически новыми, их отличие заключается в их экологической направленности. «Зеленые» облигации, служащие для финансирования экологически чистых предприятий, требуют специальной маркировки и оценки для обеспечения соответствия принципам экологичности. Начало выпуска «зеленых» облигаций Европейским инвестиционным банком и последующий выпуск ознаменовали собой значительные шаги в направлении финансирования проектов в области возобновляемых источников энергии и создания условий для усилий по стандартизации и сертификации для повышения прозрачности и доверия инвесторов к «зеленым» финансам.

Согласно определению Международной финансовой корпорации (IFC), «зеленые» облигации определяются как финансовый инструмент, который соответствует определенным критериям: привлеченный капитал должен быть направлен на реализацию экологически устойчивых проектов, а инвестиции тщательно проверяются на предмет их соответствия экологическим стандартам. Доходы, полученные эмитентом, должны направляться исключительно на эти «зеленые» инициативы, и должна обеспечиваться прозрачность и ежегодное раскрытие информации о том, как эти средства используются. Основными направлениями инвестирования «зеленых» облигаций являются энергоэффективность (38% использования), устойчивый транспорт с низким уровнем выбросов (16%), водные ресурсы (14%), меры по адаптации к изменению климата (6%) и проекты в лесном и сельском хозяйстве (2%). Такое распределение в значительной степени связано с тем, что страны, особенно развитые страны, такие как США и Франция, обычно выпускают «зеленые» облигации для финансирования улучшений инфраструктуры водоснабжения и санитарии [2].

Рейтинги «зеленых» облигаций предоставляются как по отдельным выпускам, так и по комплексным программам ценных бумаг. Международное рейтинговое агентство Moody's разработало систему оценки «зеленых» облигаций (GBA), которая оценивает соблюдение целевого использования средств, эффективное управление проектами и прозрачную отчетность, включая критерии Инициативы по климатическим облигациям (СБИ) и Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Компаниям, стремящимся к получению сертификата СБИ после его выдачи, необходимо взаимодействовать с аккредитованными экспертами СБИ. В этом процессе принимают участие такие организации, как глобальные консалтинговые и аудиторские фирмы, органы по сертификации, такие как ERM Certification and Verification Services, Kestrel Verifiers и TÜV NORD CERT, а также инвестиционные консалтинговые фирмы, такие как Sustainalytics и Vigeo Eiris. Тем не менее, эти стандарты являются

добровольными и получают ограниченное признание в рейтинговом процессе, при этом Standard & Poor's оценивает их вклад примерно в 5%. Заметной проблемой на мировом рынке «зеленых» облигаций является отсутствие стандартизированных инструментов верификации.

Развитие рынка «зеленых» облигаций ярко отражено в статистических отчетах СВИ, которые показывают всплеск выпусков «зеленых», превысивший 517,4 млрд долларов США в 2021 году, что стало самым высоким годовым показателем с момента создания рынка и продолжает десятилетнюю полосу роста [3]. Эта тенденция к росту сигнализирует о потенциале скорого достижения первого триллиона долларов в году в области «зеленого» финансирования, вехи, первоначально предложенной на COP22 в 2016 году. Достижение этой цели в течение десятилетия подчеркивает значительное движение капитала в направлении решений проблемы изменения климата, подчеркивая срочный глобальный переход к экологической устойчивости.

Несмотря на существенный рост выпуска «зеленых» облигаций, отсутствие единого подхода к определению «зеленых» финансов создает проблемы в управлении рисками, мониторинге реализации проектов и комплексной оценке социально-экономических последствий. Участники ландшафта «зеленых» финансов варьируются от инвестиционных банков до международных корпораций, при этом европейские финансовые центры и неформальные «зеленые» ассоциации играют ключевую роль. Тем не менее, ограниченное использование «зеленых» финансовых инструментов, обусловленное различными ограничениями, включая расхождения в верификации и сертификации, значительно ограничивает более широкое применение «зеленого» финансирования.

В заключение следует отметить, что эволюция «зеленого» финансирования предполагает создание специализированных фондов, усиленных такими финансовыми инструментами, как «зеленые» облигации, что подчеркивается необходимостью государственной поддержки и внешнего финансирования. Удовлетворение этих потребностей влечет за собой создание

правовой и методологической основы, а также руководящих принципов и стандартов для реализации «зеленых» проектов.

Список литературы

1. Runyon, J. (2016). Renewable energy finance outlook 2016: The year of the green dollar. *Renew-able Energy World Magazine*, 19(1). Retrieved October 15, 2022, from <https://www.renewableenergyworld.com/baseload/renewable-energy-finance-outlook-2016-the-year-of-the-green-dollar/#gref>

2. IFC. (2020). *Green bond handbook: A step-by-step guide to issuing a green bond*. 44 p. Retrieved May 12, 2022, from <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f11546a9-b986-4b0d-b1fc-93d798ce86dc/202203-IFC-Green-Bond-Handbook.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.wxr2b>

3. CBI. (2021a, November 2). 2021 already a record year for green finance with over \$350bn issued!. Retrieved May 18, 2022, from <https://www.climatebonds.net/2021/11/2021-already-recordyear-green-finance-over-350bn-issued>